
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.11501791

НАИБОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРЕСТУПНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

THE MOST STRONG CORPORIVE MEASURES TO THE PERSON IN THE CONTEXT OF CRIME: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В данной статье исследуется проблема взаимосвязи сложившихся и развивающихся в обществе социальных ценностей и уголовного наказания, которое является самой жесткой принудительной мерой, применяемой к личности от имени государства. Уточняется дефиниция социальных ценностей, при этом выделяются не только позитивные, но и негативные ценности. Обосновывается вывод о том, что тем самым общество осуществляет самозащиту от посягательств на позитивные ценности, и в этом процессе без уголовного наказания как способа такой самозащиты не обойтись.

This article examines the problem of the relationship between established and developing social values in society and criminal punishment, which is the most severe coercive measure applied to an individual on behalf of the state. The definition of social values is clarified, while not only positive but also negative values are highlighted. The conclusion is substantiated that in this way society carries out self-defense against encroachments on positive values, and in this process it is impossible to do without criminal punishment as a way of such self-defense.

Ключевые слова: *уголовное наказание, социальные ценности, государство, права человека, общество, принуждение.*

Key words: *criminal punishment, social values, state, human rights, society, coercion.*

В числе важнейших социальных ценностей признается правопорядок, основанный на правопослушном поведении, и, соответственно, обществом одобряется деятельность государства по поддержанию правопорядка в обществе, и прежде всего по противодействию преступности. Но при этом ценности имеют и обратную сторону, то есть, речь идет о негативных ценностях, чему в литературе уделяется сравнительно немного внимания.

Прежде чем обратиться к рассуждениям об уголовном наказании, рассматриваемом, с одной стороны, как следствие совершаемого человеком преступления, и, с другой стороны, как реакцию государства на посягательство на защищаемые законом ценности, необходимо уточнить само понятие ценности.

В этой связи следует заметить, что в литературе нет общепринятого содержательного понимания ценности как научной, философской категории (а мы ведем речь о ценности именно в таком контексте), в связи с чем мы обозначим наш подход в этом вопросе. Так, Н.О. Лосский полагает, что «ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка. Всякое малейшее изменение, вносимое в мир каким бы то ни было деятелем, имеет ценностную сторону и предпринимается не иначе как на основе каких-либо ценностных моментов и ради них» [1, с. 7].

Как видно, здесь акцент делается на методологической составляющей, имеющей, бесспорно, большое значение. По мнению А. Маслоу, ценностные ориентации индивида формируются как результат осознания им самого себя в окружающем мире, его пониманием окружающей действительности, и прежде всего социальной жизни и природной среды [2, с. 209]. В данном случае показывается решающая роль индивида в ценностных иерархиях. Ю.Б. Смирнов считает, что «современный период отличается широким плюрализмом понимания природы и сущности ценностей, которые рассматриваются и как благо, и как значимость, и как чувственные переживания, и как отношения, и как сущности, и как социокультурные универсалии эпохи, что свидетельствует о продолжении развития этого понятия в современную эпоху» [3, с. 14].

При этом предлагается следующая дефиниция ценности: «универсальные нормы, вызывающие чувство почитания, обязательства, послушания, обладающие сверхзначимостью для всех членов общества» [3, с. 15]. Детально изучавший данную категорию О.М. Панфилов пишет о том, что под ценностью следует понимать «особый социокультурный феномен, существующий в трех основных формах: в виде субъективных ценностей (осознание человеком смысла и предназначения своего бытия), объективных ценностей (регуляторы поведения людей) и общественной системы ценностей» [4, с. 26]. Как нам представляется, здесь вторая и третья формы, по сути, являются разновидностями объективных ценностей, другое дело, что одни из них представлены в виде формальных актов (законов), а другие остаются в общественном сознании. Приведем еще точку зрения И.А. Беляева, суть которой в том, что «применительно к конкретному человеку ценностью может выступить любое явление, как реально существующее, так и гипотетическое, которое, приобретая для него интимно-личностный смысл, в определенных общественно-исторических условиях оказывается ориентиром его жизни» [5, с. 11]. С этим трудно полностью согласиться, поскольку создается впечатление, что ценность может быть сформирована отдельным человеком применительно к самому себе в единичном варианте. Однако при этом упускается из виду, что человек не может формировать свою позицию без учета уже действующих в обществе ценностей («жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» – В.И. Ленин), и, по сути дела, человек лишь выбирает уже имеющиеся и сложившиеся до него ценности, индивидуально их истолковывая с учетом особенностей переживаемого исторического времени.

По мнению Л.Б. Боевой, сама эта категория не имеет однозначно доминирующего понимания [6, с. 63]. Вместе с тем, на наш взгляд, в рассматриваемом контексте представляется бесспорной позиция о том, что ценностью может быть только такое представление об окружающем мире, которое имеет определенный резонанс в обществе, то есть если общество получило определенный импульс-мысль о чем-либо (в виде устных высказываний, статей, книг, фильмов и т.д.), «переварило» эту информацию в течение некоторого времени своего бытия, возможно, в течение нескольких поколений, и сохранило в общественном простран-

стве (прежде всего в общественном сознании) как некую константу. При этом, что немало важно, масштаб ценностей может быть самым различным – ранее приводился пример ценности в виде правопослушного поведения, и эта ценность имеет максимально большой масштаб, поскольку распространяется на территории всей страны и относится едва ли не ко всему населению, а, например, такая ценность, как «*fiere play*» (представление о благородстве и справедливости в спорте), относится лишь к участникам спортивных соревнований. При этом, как показывает изученная нами литература, абсолютное большинство авторов, затрагивающих проблему ценностей, имеют в виду позитивную коннотацию, то есть ценности представляются не просто как поведенческий ориентир, а ориентир со знаком «плюс», одобряемый обществом, которого следует придерживаться и который позволяет характеризовать действия того или иного человека с точки зрения общепринятой морали.

Например, Н.Н. Равочкин раскрывает такие ценности правового государства, как «разумность власти, закона и равноправие всех субъектов социальных и политико-правовых институтов, а также ценность гражданской свободы. Другой аспект аксиологического анализа этих идей – самостоятельная ценность гражданского общества, ориентированного на человека, признающего его права и свободы и позволяющего каждому индивиду полноценно формироваться в соответствии с собственными интенциями и потенциальными возможностями» [7]. С этим нельзя не согласиться. Однако такие ценности нуждаются в защите от преступных посягательств, а это означает, что имеются носители иных ценностей, то есть, ценности могут быть не только позитивные, но и негативные, со знаком «минус» – в зависимости от того, от кого они исходят и кто их оценивает. Этот аспект затрагиваются в немногих работах. В частности, американский теолог Райнхольд Нибур отмечает, что «ценность налична там и тогда, где и когда одно реальное существо с его потенциальными возможностями противостоит другому существу, его ограничивающему, завершающему и дополняющему. Таким образом, ценность, прежде всего, объективно предстает для наблюдателя в соответствии или несоответствии одного существа другому. В первом случае это положительная ценность, во втором – отрицательная» [8, с. 324].

Это очень важное положение, показывающее, что ценности формируются не иначе, как на определенном противопоставлении. Возьмем тот же пример: правопослушное поведение (правопорядок) является ценностью для абсолютного большинства членов общества – но не для всех: для части из них ценностью является осознанное противозаконное поведение (получение доходов посредством мошенничества, коррупции, насильственное удовлетворение своих извращенных потребностей и т.д.). Во взаимодействии этих двух противоположностей общество делает все необходимое (через правоохранительные органы), чтобы возобладала первая ценность, что, собственно, и происходит. В этом же контексте А.А. Ивин, рассуждая о ценностях, указывает следующее: «имеется несколько типов рационального выбора и устойчивое мнение, будто рациональный выбор – это выбор, всегда дающий лучшую из имеющихся альтернатив, не может быть распространен на все виды предпочтений человека и тех выборов, которые осуществляются им на основе предпочтений» [9, с. 4].

Отметим далее мысль Ю.А. Демидова о том, что «охраняемый законом объект и направленное против него деяние противоположны в ценностном отношении. Объект – ценность. Преступное деяние – антиценность. Объект оценивается законом положительно, преступное деяние оценивается отрицательно ... Объект уголовно-правовой охраны – это важнейшие классовые ценности, ради охраны которых создается уголовное право с его подчас жестокими репрессиями, свидетельствующими о том, что господствующий класс с их помощью защищает условия своего существования» [10, с. 38]. И хотя здесь заметно влияние классового подхода (работа опубликована в 1977 г.), следует согласиться с тем, что для защиты позитивных ценностей могут применяться «жесткие репрессии» со стороны государства, которое формирует уголовное право в виде законов и определяет процессуальный по-

рядок привлечения к уголовной ответственности и ее реализации. Уголовное наказание как раз и предполагает самые жесткие меры государственного принуждения, применяемые к лицам, которые свои негативные ценности (имеющие преступный и крайне выраженный характер) противопоставляют позитивным ценностям.

Как видно, уголовное наказание обозначает определенный рубеж, по которому проходит граница между позитивными и негативными ценностями, и по достижении которого государство проявляет активную деятельность по защите позитивных ценностей в ответ на активность носителей негативных ценностей (в нашем случае – преступников) в конкретных ситуациях при соответствующих посягательствах. При этом негативные ценности потому и именуются негативными, что они не являются доминирующими; будучи «в меньшинстве», негативные ценности осуждаются обществом, которое предписывает государству применять меры принуждения к преступникам. Согласно действующему российскому уголовному законодательству, наиболее жесткое уголовное наказание заключается в смертной казни (ст. 59 УК РФ), которая может назначаться только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Однако этот вид наказания не применяется с 1996 г., когда Россия, вступив в Совет Европы, обязалась отменить смертную казнь, и до принятия такого решения ввела мораторий на ее применение (обязательство по законодательной отмене смертной казни до сих пор не выполнено).

Указанные обстоятельства, вместе с тем, не нарушают логики наших рассуждений. Следующее по строгости уголовное наказание заключается в лишении свободы (имеется несколько его видов согласно ст. 55-57 УК РФ), и эта мера уголовно-правового воздействия действует реально: в настоящее время (на 1 июля 2018 г.) в России в местах лишения свободы отбывают такое наказание 486383 осужденных [11]. С учетом того, что смертная казнь не применяется, лишение свободы является в настоящее время наиболее жесткой мерой государственного принуждения, предусматривающей существенные и, что принципиально важно, правомерные, лишение и ограничение ряда прав и свобод принудительно водворенных за колючую проволоку преступников, и, прежде всего, это фактическое отсутствие свободы передвижения, невозможность использования по желанию своих трудовых способностей, ограничения в общении с родственниками и другими лицами, ограничения в пользовании достижениями культуры и т.д.

В целом после распада СССР численность осужденных к лишению свободы сокращается. Вместе с тем абсолютное количество заключенных в России еще значительно, и в пересчете на все население страны доля лишенных свободы остается одной из самых высоких в мире. Кроме того, с 2012 г. наблюдается тревожная тенденция, которая заключается в том, что растет количество следственно-арестованных, в СИЗО повсеместно имеет место переполнение (25% по стране, 40% по Москве) [12], а это означает, что уменьшения числа осужденных к лишению свободы в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать. Наконец, учтем, что в общей сложности, с учетом уже ранее освободившихся из мест лишения свободы, почти четверть ныне здравствующего мужского населения России прошла «тюремную школу» (то есть, около 15 миллионов мужчин [13]). И это без учета осужденных к иным мерам уголовных наказаний (штраф, принудительные работы и др.), а также привлеченных к административной ответственности. Приведенные данные показывают, что носителей негативных ценностей не так уж и мало, как может показаться (сюда можно добавить значительное число лиц, готовых, будучи на воле, при подходящей криминогенной ситуации, совершить, например, банальную кражу, или уже совершивших таковую, но не попавших в поле зрения правоохранителей).

С помощью уголовного наказания, как мы отмечали, общество купирует негативные ценности, обуславливающие желание индивидов, придерживающихся этих ценностей, совершать преступления, то есть, виновные общественно опасные деяния, посягающие, в ко-

нечном итоге, на общественный правопорядок. Но здесь возникает вопрос о том, а как расценивать в контексте ценностных отношений само уголовное наказание? Дело в том, что тот же общественный правопорядок как ценность предполагает в качестве составной части уголовное право, нормами которого осуществляется защита этой ценности (правопорядка), и, следовательно, уголовное право также есть основания полагать позитивной ценностью, но меньшего масштаба (по сравнению с правопорядком).

В свою очередь, одним из институтов уголовного права является институт уголовного наказания. Продолжая логическую цепочку, можно говорить о том, что и уголовное наказание является позитивной ценностью. Но, применяя эту меру государственного принуждения, государство, как указывалось, лишает и ограничивает личность в некоторых правах и свободах, которые, согласно ст. 2 Конституции России, являются «высшей ценностью». Возникает определенное противоречие, когда государство ради одних позитивных ценностей во имя общественных интересов подавляет реализацию иных позитивных ценностей у определенных лиц (преступников), в то время как полномочия государства должны быть направлены на развитие позитивных ценностей в силу своего статуса в обществе. Как нам представляется, указанное противоречие может быть снято следующим образом. Преступники являются носителями не только негативных, но и позитивных ценностей, даже против своей воли – только лишь по принадлежности к роду человеческому, представители которого по факту рождения становятся обладателями таких естественных прав, как права на жизнь, достоинство личности и др. Однако по некоторым причинам (мы их не рассматриваем) эти люди вмещают в свое поведение действия, расцениваемые как преступления, нарушающие реализацию признанных ценностей правопослушными гражданами.

И в этом контексте применение уголовного наказания следует рассматривать не с позиции «хорошо-плохо», а с позиции – для чего, с какой целью, то есть уголовное наказание нужно рассматривать как своеобразное средство-противоядие против ценностей преступного мира, поскольку преступный мир нарушает спокойствие и размеренную жизнь общества по правилам, установленным самим обществом, приносит горе и страдание потерпевшим от преступлений. И к настоящему времени человеческое сообщество не может обойтись без такого способа обезопасить себя от преступников, как применение к ним уголовного наказания, изолируя наиболее опасных в местах лишения свободы или даже лишая жизни (в странах, где смертная казнь применяется).

Безусловно, применение уголовного наказания как наиболее жесткой меры государственного принуждения – это вынужденная мера, и применять ее вынуждают сами преступники. При этом подавление в местах лишения свободы позитивных ценностей, которыми обладают преступники, является неизбежным злом, вытекающим из условий их изоляции от правопослушных граждан. Общество это осознает, о чем свидетельствует тенденция непрерывного смягчения уголовных наказаний в течение последних веков.

Например, в Московской Руси преступников публично четвертовали, сажали на кол, сжигали; на каторге и в тюрьмах их содержали в ужасных условиях, подвергали битью кнутом и розгами. Затем, со времен Екатерины II, не чуждой европейским ценностям, уголовное наказание получило гуманную составляющую, и к концу Империи уже были отменены телесные наказания, а органам, ведающим тюрьмами, предписывалось исправлять арестантов и относиться к ним «человеколюбиво». В советском государстве концепция исправления и перевоспитания преступников получила свое развитие (и формально действовала даже в условиях ГУЛАГа), но государство четко определяло, что уголовное наказание – это, прежде всего, кара (возмездие) за содеянное, и уже потом наказание должно было иметь цель исправления и перевоспитания осужденного. В настоящее время в действующем УК РФ (принят в 1996 г.) ссылки на кару нет, а целью уголовного наказания определены восстановление соци-

альной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ).

Такой подход законодателя (нейтральное отношение к вопросу о карательной составляющей наказания) активно обсуждается в научно-правовой литературе, и консенсуса пока не наблюдается. В целом мировое пенитенциарное сообщество с конца XVIII в. (усилиями известного английского филантропа Д. Говарда и его последователей) пытается найти такое содержание уголовного наказания в виде лишения свободы и такие условия его реализации, чтобы и общество было удовлетворено, и преступники могли вернуться в это же общество после отбытия наказания в качестве законопослушного гражданина. Одно время (конец XX в.) в Европе было активным движение за минимизацию тюремного заключения, за расширенное применение наказаний, не связанных с лишением свободы, поскольку уже доказано, что пребывание в местах лишения свободы наносит осужденному необратимое психологическое и психическое воздействие.

Некоторый период (1990-е гг.) в России, взявшей вектор европейского развития, также много внимания уделялось этому направлению, и даже наблюдался определенный перекокс, когда, например, «защите прав лица, совершившего преступление, уделяется куда более пристальное внимание, чем защите прав потерпевшего. Довольно часто потерпевшие остаются недовольны ни видом и размером уголовного наказания, ни тем, как каким образом им компенсируется вред, причиненный преступлением» [14]. В настоящее время такого перекокса нет, и, более того, вносимые в уголовный закон изменения показывают, что они направлены в абсолютном своем большинстве, на ужесточение действующих санкций и введение новых составов преступлений.

Похоже, что маятник качнулся в другую сторону, а это означает, на наш взгляд, исчерпание гуманистической составляющей уголовного наказания, поскольку следующий ее уровень – всепрощение; невозможно представить ситуацию, чтобы совершение общественно опасных деяний целенаправленно оставалось без негативных последствий для преступников. Не будем забывать также, что преступность имманентно присуща человеческому сообществу, на это указывали ученые и позапрошлого века (например, в 1890 г. об этом писал французский социолог и философ Э. Дюркгейм [15, с. 65-95]), и современные криминологи (в частности, российский правовед Ю.М. Антонян [16, с. 3-6]). Такова природа самого человека как представителя животного мира (хотя и самого разумного), изменить которую не представляется возможным в силу объективного характера появления и развития *homo sapiens*. А значит, без преступности и без преступников не обойтись, равно как без применения уголовных наказаний, посредством которого общество вынуждено защищать им же сформированные позитивные ценности. При этом мы не можем согласиться с точкой зрения о том, что в случае допущения верным тезиса о вечности преступности, во многом теряется смысл с ней бороться [17, с. 38].

Если (гипотетически) с преступностью не бороться, то в результате действия разрушительных преступных акций может наступить хаос с непредсказуемыми последствиями. Но общество, как совокупность индивидов-личностей, представляет собой живой социальный организм, которому также имманентно присущ инстинкт самосохранения, и поэтому борьба с преступностью неизбежна, что мы и наблюдаем в течение всей истории человечества, и в этой борьбе институт уголовного наказания занимает важнейшее место. Другое дело, что методы борьбы с преступностью должны совершенствоваться – с тем, чтобы не допускать такого баланса позитивных и негативных ценностей, который неприемлем для нормального функционирования общества. И в этом контексте, поскольку уголовное наказание как способ защиты позитивных ценностей, очевидно, будет сопровождать человечество весь срок его существования, то обществу придется смириться с тем, что ради высших ценностей государству следует выполнять и «грязную» социальную работу, а именно принудительно подавлять

негативные ценности, обрекая их носителей (преступников) на определенные ограничения прав и свобод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лосский Н.О. Ценность и бытие: Бог и Царство Божие как основа ценностей. М.: АСТ, 2000. 864 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2003. 351 с.
3. Смирнов Ю.Б. Эволюции и особенности ценностно-нормативных ориентаций западноевропейской и российской ментальности. М., 1995. 125 с.
4. Панфилов О.М. Ценностные отношения: природа и генезис: дисс. ... д-ра филос. наук. СПб., 1995. 358 с.
5. Беляев И.А. Ценностное содержание целостного мироощущения // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 2. С. 8-13.
6. Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: Экзистенциальная аксиология истории. Астрахань, 2004. 254 с.
7. Равочкин Н.Н. Аксиологическая характеристика гражданского общества // Общество: философия, история, культура. 2017. № 12. 3 с.
8. Христос и культура: Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура / Сост. Л.С. Гуревич, С.Я. Левит; пер. И.И. Маханькова, И.А. Лейтис. М.: Юристъ, 1996. 574 с.
9. Ивин А.А. Человеческие предпочтения. М.: ИФРАН, 2010. 122 с.
10. Демидов Ю. А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве: дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 1977. 182 с.
11. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. URL: <http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS> (дата обращения: 25.12.2023).
12. Ширижик Л. Судебное участие: Почему в России стало меньше зеков? // Инф. портал «Лента.ру». 2016. 12 декабря. URL: <http://lenta.ru/articles/2016/12/07/statistika> (дата обращения: 14.05.2024).
13. Радченко В. Хорошо сидим: Почти четверть населения уже прошла тюремные университеты // Российская газета. 2008. 2 сентября. URL: <https://rg.ru/2008/09/02/radchenko.html> (дата обращения: 11.03.2024).
14. Филимонова И.В., Зухов Х.А. Принципы уголовного права: аксиологический аспект // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2. URL: <http://human.snauka.ru/2017/02/21035> (дата обращения: 24.05.2024).
15. Durkheim E. Deux lois de l'Evolution penale // L'Anne Sociologique. 1990. No. 14. pp. 65-95.
16. Антонян Ю.М. Понятие преступности, ее вечность // Преступность и общество. М.: ВНИИ МВД России, 2005. С. 3-16.
17. Косарев В.Н. Некоторые криминологические проблемы и их современная трактовка // Безопасность бизнеса. 2007. № 4. С. 36-39.

© Упоров И.В., 2024.